

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Abstract:

В данной статье анализируется использование современных технологий и методов в обучении русскому языку, а также рассматривается их повышение эффективности урока.

Key words:

русский язык, современные технологии, методика, учитель, игры.

Автор статьи

Заболотина Анна Анатольевна

Обучение русскому языку (да и вообще любому предмету) – это совместная деятельность учителя и учащихся. Для того чтобы учащиеся усвоили язык досконально, преподаватель должен проводить определенные учебные (упражнения) действия: объяснять новый материал, давать задания, задавать вопросы и проверять правильность ответов и т. д. Студенты также должны быть активными и выполнять несколько действий в процессе обучения: чтение текста, изучение слов, выполнение упражнений, ответы на вопросы учителя и т. д.

В традиционных формах обучения (на месте) действия учащихся всегда определяются и контролируются учителем. Именно он решает, что ученики должны делать, в какой момент, в каком порядке и с какой целью. И, конечно, сам определяет, что и как делать на уроке (даже вне урока). Он непосредственно учит и учит студентов учиться. Но любой учитель знает, что педагогическое действие учителя не всегда дает желаемый результат.

Одна из главных задач обучения русскому языку состоит в том, чтобы не только дать знания учащимся, но и пробудить личностный мотив, привить интерес к предмету, развить стремление к речевому самосовершенствованию.

В связи с этим в современной методике уточняются цели обучения, изменяется содержание и структура образования. Соответственно этому совершенствуются формы обучения, уточняются методы и приемы обучения.

Место учебы (работы)

ТГПУ им Низами, старший преподаватель кафедры общего языкознания

Кроме того, разрабатываются технологии, которые ориентированы не только на процесс усвоения учениками знаний, но и направлены на общее развитие личности ребенка, развитие его интеллектуальных и коммуникативных умений, формирование социально значимых надпредметных умений.

В современной дидактике, во многих методических работах встречается термин педагогическая технология. В практике встречаются такие термины, как педагогические технологии, технологии образования, новые педагогические, инновационные учебные технологии. Однако понятие «технология» еще уточняется, термин употребляется в достаточно широком контексте.

Новые образовательные технологии – совокупность определенных форм и методов обучения, обеспечивающих решение учениками в результате самостоятельных действий образовательной задачи. Таким образом, в основе образовательных технологий лежат те цели, которые должны быть достигнуты (образовательный результат), способ взаимосвязанной деятельности учителя и ученика и их роль в образовательном процессе [1].

Среди новых педагогических технологий наиболее адекватной поставленным целям обучения русскому языку, является технология проектов, или метод проектов. Известно, что метод проектов имеет длительную историю как в мировой, так и в отечественной педагогике.

Технология проектов, или метод проектов, в силу своей дидактической сущности позволяет решать задачи формирования и развития интеллектуальных умений критического и творческого мышления. Метод проектов вызывает интерес у преподавателей русского языка, однако опыт создания проектов по русскому языку пока невелик. Тем большее внимание учителей, методистов привлекают попытки создать учебный проект, выдержанный в рамках технологических требований. Учителя начинают всегда с выбора темы проекта, его типа, определения количества участников. Далее учителю необходимо продумать проблемы, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики, и помочь учащимся их осознать, сформулировать (наводящие вопросы, ситуации, способствующие определению проблем, видеоряд и т. д.). Учитель нацеливает учащихся на обсуждение возможных методов исследования, самостоятельный поиск информации, творческие решения.

Давно известно, что игры активизируют процесс обучения. Применение игровых технологий на уроках русского языка и литературе в комплексе с другими методами и приемами организации учебных занятий, дает мне возможность укрепить мотивацию на изучение моего предмета, поддерживать интерес, увлеченность процессом, вызвать положительные эмоции, то есть создать благоприятный эмоциональный настрой урока, увидеть индивидуальность детей. Для обучающихся игры – это способ самореализации, самовыражения, самооценки.

Игровые формы, применяемые мною на уроке разнообразны:

- подвижные игры (физкультминутки, игры на внимание);

- игры-соревнования (обучающиеся делятся на группы, команды и выполняют условия игры);
- диалоги с героями книг;
- ролевые игры.

В.А. Сухомлинский утверждал, что "... забота о здоровье ребенка-это не просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил... и не свод требований к режиму, питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества" [2].

Литература:

1. «Современные педагогические технологии на современном уроке» / Составители: И. И. Полтава, Г. И.Козлова - Златоуст: Изд-во ММЦ № 000, 2009 г. – стр.35.
2. Грицаенко О. Использование современных образовательных технологий на уроках русского языка и литературы. «Евразийский Научный Журнал №8 2015» (август 2015)
3. Nuritdinova, R., & Kurbonova, M. (2022). REPRESENTATION OF OCCASIONAL UNITS IN SOCIOLECTS. *Thematics Journal of Education*,7(2).